

ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раушан Узакбаевна Торежанова

кандидат педагогических наук (Ph.D), и.о.доцента каф. «Тиллар»

Ташкентский химико-технологический институт

ORCID: 0000-0002-0081-2354

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15360494>

Аннотация: Рассматривая взаимосвязь народного декоративно - прикладного творчества и личности, автор статьи наблюдает смену его доминирующих функций по отношению к развитию личности в системе непрерывного образования и определяет его педагогический потенциал.

Ключевые слова: культура, народное декоративно - прикладное искусство, этническая среда, общность педагогических культур, полифункциональность, непрерывное образование, педагогический потенциал.

THE IMPORTANCE OF FOLK DECORATIVE AND APPLIED ART IN THE CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM

Abstract: Considering the relationship between folk decorative and applied arts and the individual, the author of the article traces the change of its predominant functions in relation to the development of the individual in the system of continuous education and defines its pedagogical potential.

Keywords: culture, folk decorative and applied arts, ethnic environment, commonality of pedagogical cultures, polyfunctionality, continuous education, pedagogical potential.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие информационного общества как кардинально нового этапа существования социальных систем на рубеже XIX - XX веков, определило активизацию этнических культур и этнического самосознания. Ряд мероприятий, направленных на возрождение и обогащение культурной самобытности народов, предприняли мировые общественные организации. Так, Организация Объединённых Наций на Всемирной конференции по политике в области культуры (Мехико, 1982) решила провести всемирное десятилетие культуры (1988-1997 гг.). ЮНЕСКО в 1997 году провозгласила создание системы институционального признания «устного и нематериального наследия человечества», а в первом Всемирном докладе по культуре подчеркнула важность сохранения языков и диалектов, традиций и обрядов, представлений и верований для гармоничного развития человечества.

Система образования может стать одним из важных средств социокультурного и духовного возрождения. Процесс выработки содержания национально - регионального компонента образования, как в Узбекистане целом, так и в Каракалпакстане, уже прошёл путь определения его составляющих и практической апробации.

Однако для формирования личности гражданина нового Узбекистана, способного к преобразованию и инновациям, необходимо предпринять ряд мер по восстановлению духовности через возрождение и творческое развитие народных культур; приобщению подрастающего поколения к подлинно народной школе; формированию нового, соответствующего условиям и требованиям рыночной экономики социально -

психологического генотипа (системы ценностей, мотивов поведения, норм хозяйствования и управления, совокупность которых исполняют роль регуляторов в данной социальной среде).

Решение этих проблем возможно в том числе и через создание системы непрерывного образования, где на каждом этапе соответственно возрасту включаются культурологические учебные блоки. Это способствует осознанию человеком своего «Я» и определению места в системе «семья - род - народ - человечество».

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В сложившихся условиях системе образования необходимы специалисты, имеющие опыт внедрения потенциала народного декоративно - прикладного искусства в образовательный процесс. Таким специалистом, прежде всего, является учитель изобразительного искусства. Однако анализ учебных программ цикла предметов художественно - педагогического направления показал, что комплексные подходы к изучению народного декоративно - прикладного искусства на всех этапах художественно - педагогического образования ещё до сих пор не выработаны; не определены педагогические возможности художественных дисциплин; не учитываются возрастные особенности обучающихся; не изучалось влияние народного декоративно - прикладного искусства на развитие личности учителя изобразительного искусства в процессе педагогической деятельности.

В связи с этим возникает необходимость выявления сущности педагогического потенциала народного декоративно - прикладного искусства.

Являясь частью культуры, народное декоративно - прикладное искусство (ДПИ) сохраняет все черты, присущие ей, в том числе и механизмы её усвоения, включающие в себя четыре этапа:

1) подражание: стремление индивида воспроизвести в действии, скопировать внешние проявления творческой активности других людей, профессионально занимающихся народным ДПИ;

2) эмпатия: способность людей проникать в психологические состояния, переживания друг друга в процессе создания произведений народного декоративно - прикладного искусства;

3) комбинирование: составление из элементов одного из видов народного ДПИ различных комбинаций в соответствии с пожеланиями окружающих;

4) импровизация: выражение индивидуального видения при соприкосновении с достижениями народного ДПИ, но в рамках его традиций.

Культура имеет полифункциональный характер. За последние десятилетия учёные, занимающиеся данной проблемой, представляют культуру «в виде сложной органической системы социальных институтов, т.е. исторически сложившихся форм организации и регулирования общественной жизни, каждая из которых выполняет определённую функцию по удовлетворению как первичных (физиологических и психологических), так и вторичных (собственно духовных) потребностей людей».

Различия в культурах как раз и порождены различиями в способах удовлетворения духовных потребностей людей. Поэтому на сегодняшний день чрезвычайно важно дать механизм познания чужих культур людям различных национальностей. Одна из возможностей познания - через изучение народного декоративно - прикладного искусства, аккумулирующего общее и особенное культур различных народов.

На данный момент в научной литературе выявлено множество функций, всесторонне характеризующих современную культуру, в том числе и народное декоративно - прикладное искусство: инструментальная, инкультурация, преемственности, оценочная, целеполагающая, познавательная, сигнификативная (знаковая); производства новых знаний, норм, ценностей, ориентаций и значений, накопления, хранения и распространения (трансляции) знаний, норм, ценностей и значений; воспроизводства духовного процесса через поддержание его преемственности; коммуникативная; социализации; реактивная и др.

ВЫВОДЫ

Развиваясь, человек в течение своей жизни выступает по отношению к культуре в различных ипостасях: как «продукт» культуры; как потребитель культуры; как производитель культуры; как транслятор культуры и как основа для самоидентификации общества в целом и каждой личности. Поэтому, рассматривая взаимосвязь народного декоративно - прикладного искусства и личности на протяжении всей жизни, необходимо выявить определённую закономерность: в детстве и юности происходит «впитывание», восприятие культуры; в молодости и среднем возрасте - работа по формированию, «производству» культуры и культурных артефактов, а в пожилом возрасте и старости - обобщение и передача культурных традиций следующим поколениям. Здесь же происходит и смена центральных, преобладающих функций народного декоративно - прикладного искусства по отношению к развитию личности в течение всей жизни на допрофессиональном, профессиональном и постпрофессиональном этапе непрерывного образования. Так, на допрофессиональном этапе развития личности на первый план выходят духовно - нравственная, нормативная, социализирующая, познавательная (обучающая), ценностная художественно - эстетическая, развивающая функции; на профессиональном этапе - преобразующая, коммуникативная, информационная, гуманистическая, ценностная, творческая, семиотическая; пост-профессиональному этапу соответствуют компенсаторная, коммуникативная и творческая функции.

Обозначенные функции позволят в дальнейшем определить критерии, которые будут характеризовать особенности реализации педагогического потенциала народного декоративно - прикладного искусства на трёх уровнях непрерывного художественно - педагогического образования.

Следовательно, педагогический потенциал народного декоративно - прикладного искусства - многогранное понятие, выступающее в совокупности признаков, направленных на личность и преобразующих её на формальном (системные связи «Я - этнос») и реальном («Я - профессионал», «Я - развивающаяся личность») уровнях, позволяющих ей существовать, творчески взаимодействовать и преобразовывать изменяющееся мультикультурное пространство.

Рассмотренные подходы к определению педагогического потенциала народного декоративно - прикладного искусства позволяют сделать определённые выводы:

- педагогический потенциал народного декоративно - прикладного искусства - сложное понятие, осмысление которого должно осуществляться с позиции культурологии, педагогики и с позиций процессов, происходящих в обществе;
- определение данного понятия возможно только в связи с существующими в единстве их положительных и отрицательных сторон;
- выработка понятия будет сопровождаться поиском условий его реализации в образовательной системе непрерывного художественно - педагогического образования.

Литература

1. Костина А.В. Национальная культура - этническая культура - массовая культура: «Баланс интересов» в современном обществе.-М.: ЛИБРОКОМ, 2009.
2. Хорупженко К.М.Культурология: структурно - логические схемы. -М.: Владос-Пресс, 2003.
3. Соколов М.В., Соколова М.С. Декоративно - прикладное искусство. Учеб.пособие для ВУЗов. Изд. Владос, 2013.
4. Максяшин А.С. Декоративно - прикладное искусство и народное искусство: их сущность и содержание. Учебное пособие, Екатеринбург: изд. «Уральская государственная юридическая академия», 2012.